

УЛС ОРНЫ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ТЭР ДУНДАА ХИЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД УЛС БУС ОРОЛЦОГЧДЫН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

THE IMPACT OF NON-STATE ACTORS ON NATIONAL SECURITY WITH A SPECIFIC EMPHASIS ON BORDER SECURITY

Дэд хурандаа Г.ЭРДЭНЭЦОГТ. *Аюулгүй байдал судлалын докторант*
Lieutenant Colonel ERDENETSOGT.G, *Doctoral Candidate in Security Studies*

ХУРААНГУЙ: Олон улсын харилцаанд улс бус оролцогч гэсэн ойлголт байдаг. Тэгвэл энэ удаагийн өгүүллээрээ улс бус оролцогчдын тухай, мөн түүний улс орнуудын үндэсний аюулгүй байдал тэр дундаа хилийн аюулгүй байдалд үзүүлж буй нөлөөллүүдийн талаар хөндөж бичлээ.

ABSTRACT: There are concepts of negosudarstvennyh subjects of international relations. So, in this article, the concept of non-state subjects is discussed from the point of view of its influence on the national security of countries, including border security.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Аюулгүй байдал, Улс бус оролцогчид, Үндэсний аюулгүй байдал, Хилийн аюулгүй байдал, Олон улсын төрийн бус байгууллагууд

KEY WORDS: Security, Non-State Actors, National Security, Border Security, International Non-Governmental Organizations

ОРШИЛ

Үндэсний аюулгүй байдал гэдэгт улс орны бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, иргэд, эдийн засаг, дотоод, гадаад аюул заналаас хамгаалагдсан байдлыг хамааруулан ойлгодог. Зэвсэгт хүчин, тагнуул, хууль сахиулах байгууллага гэх мэт төрийн байгууллагууд нь үндэсний аюулгүй байдлын стратегийн гол чиглэл байсаар ирсэн ч аюулгүй байдлыг төлөвшүүлэхэд төрийн бус байгууллагуудын үүрэг улам бүр чухал болж байна. Энэхүү өгүүлэл нь террорист бүлэглэл, гэмт хэргийн байгууллага, үндэстэн дамнасан корпорац, төрийн бус байгууллагууд зэрэг улс бус оролцогчид улс орны үндэсний аюулгүй байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалсан болно.

ҮНДСЭН ХЭСЭГ

“Аюулгүй байдал” гэдэг ерөнхий ойлголтыг янз бүрээр тайлбарлаж болно. Энэ ойлголт тодорхой тохиолдолд субъектийн аюулгүй байдлын өвөрмөц онцлогийг илэрхийлэхийн зэрэгцээ, олон салбарт хэрэглэж болох нийтлэг утга агуулагдаж байдаг. “Аюулгүй байдал”-ын хамгийн ерөнхий ойлголтыг эрдэмтэн судлаачид ямар салбар шинжлэх ухаанд ашиглахаас хамаарч, судалгааны түвшнөөсөө шалтгаалан харилцан адилгүй бүтэцтэй учраас нарийн тодорхойлоход хүндрэлтэй.

Судалгаанаас үзэхэд аюулгүй байдлын хамгийн ерөнхий ойлголт гурван төлөв байдлыг илэрхийлж байна. Үүнд:

- Аюул заналаас ангид, эсвэл аюул занал байхгүй байх;
- Найдвартай бүрэн бүтэн, хамгаалагдсан байдал;
- Тогтвортой хөгжлийн боломж;

“Үндэсний аюулгүй байдал” гэх томъёолол анх “Үндэсний эрх ашгийг гадаад болон дотоод аюул заналаас хамгаалсан, хувь хүн, нийгэм, улс орны хөгжил дэвшлийг хангасан байдал”¹ гэж аюулгүй байдлын хөгжлийн асуудалтай холбон тодорхойлсон байна.

УЛС БУС ОРОЛЦОГЧИД ТҮҮНИЙ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Олон улсын харилцаанд улс бус оролцогчийг Де-факто, Де-юре гэж хоёр хэлбэрээр хүлээн зөвшөөрдөг. Де-факто гэдэг нь латин үг бөгөөд “бараг хууль ёсны” гэсэн утгатай. Энэ нь олон улсын эрх зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн бус хүлээн зөвшөөрсөн

¹ ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Холбооны хуралд 1996 онд илгээсэн “Үндэсний аюулгүй байдлын тухай” анхны илгээлт.

хэлбэр гэж үздэг. Тухайлбал, манай улс 1961 он хүртэл Де-факто статустай байсан гэсэн үг. Харин Де-юре гэдэг нь латинаар “хууль ёсны” гэсэн утгыг агуулдаг бөгөөд олон улсын эрх зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр юм. Манай улс 1961 онд НҮБ-ын гишүүнээр элссэн нь олон улсын хэмжээнд бүрэн хүлээн зөвшөөрөгдөж, олон улсын харилцааны үндсэн оролцогч болсон. Тэгвэл олон улсын харилцаанд үндсэн оролцогч талуудаас гадна УЛС БУС ОРОЛЦОГЧ гэсэн ойлголт байдаг. Хүйтэн дайнаас хойш Олон улсын харилцаанд Улс бус оролцогчид илүү чухал үүрэг гүйцэтгэж, үндэстэн улсуудыг олон улсын тавцангаас шахаж, даяаршил эрчимжиж байгааг харуулсан.

Улс бус тоглогч гэдэг нь - аливаа бүрэн эрхт улсын Засгийн газартай холбоогүй тэдэнд захирагддаггүй, нийгэмд улс төрийн чухал нөлөө үзүүлдэг, нутаг дэвсгэрийн хяналтыг ихэвчлэн хэрэгжүүлдэг байгууллага, хувь хүмүүс юм.

Улсбусоролцогчидньихэвчлэнкорпорацууд, хувийн санхүүгийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, түүнчлэн хагас цэрэгжүүлсэн бүлгүүд, зэвсэгт дайныг эсэргүүцэх бүлгүүд, террорист байгууллагуудыг багтаадаг бөгөөд эдгээр нь бүгд зорилгодоо хүрэхийн тулд хүчирхийллийг ашигладаг². Дэлхийн II дайны дараа болон Хүйтэн дайны төгсгөлд дэлхийн үйл явдлууд даяаршлын үйл явцаар дамжуулан дэлхийн интеграцчлал нэмэгдэж, олон улсын харилцааны онолууд төр төвтэй реалист онолоос либерал ба конструктивист онол руу шилжсэн. Либерализм нь реализмтай зөрчилддөг. Энэ нь төрт улсууд олон улсын улс төрийн цорын ганц оролцогч биш гэж үздэг. Байгууллага, хувь хүмүүс нь дэлхийн үйл хэрэг, олон улсын харилцааг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.

Улс бус оролцогчдын үүрэг нь тэдний нөлөөллийн түвшин, эрх мэдлийн цар хүрээ, нийгэм дэх оролцооны түвшингээс хамаарна. Цаашилбал, бусад төрийн оролцогчид өөр өөр үүрэг, үр нөлөөг харуулдаг.

Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн хэлэлцээрт улс бус оролцогчдын оролцсон түүхээс авч үзвэл 1955, 1967 оны Ойрх Дорнодын мөргөлдөөн, 1960-аад оны Германы асуудал, 1965 оны Энэтхэг-Пакистаны дайны үеэр гарсан асуудал гэх мэт үйл явдлыг дурдаж болно. Гэсэн хэдий ч эдгээр байгууллага, хувь

хүмүүс нь олон улсын тавцанд гарч ирэн, дэлхийн үйл хэрэгт нөлөөлсний дараа бүс нутгийн аюулгүй байдал, буурай хөгжилтэй улс орны үндэсний аюулгүй байдалд томоохон нөлөөлөл үзүүлдэг болохыг хүлээн зөвшөөрсөн. Эдгээр улс бус оролцогчид нь аливаа төрт улсын Засгийн газарт эрх мэдэлгүй боловч тэдний үйлдэл, шийдвэр нь улс орны үндэсний аюулгүй байдлын гадаад, дотоод бодлогод нөлөөлж байдаг³. Улс бус оролцогчдын онцлог, төрлүүдийг авч үзвэл. Үүнд:

1. ОЛОН УЛСЫН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА (ОУТББ)

Олон улсын төрийн бус байгууллага нь сайн дурынхны байгуулсан төрөөс хараат бус, ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэггүй байгууллага юм. Тэдний дийлэнх нь нийгмийн ямар нэгэн учир шалтгаанаар болон бусдад өмгөөлөл хийх зорилгоор байгуулагдсан байдаг. Зарим нь улс төрийн тодорхой зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг.

ТББ-ууд олон улсын зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх эсвэл дэлхийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал төлөөлөгч болох нь бий. Улс хоорондын зарим зөрчлийг төрийн бус байгууллагын нөлөөгөөр хэлэлцэн шийдвэрлэж байсан удаатай.

“Төрийн бус байгууллага” гэсэн нэр томъёог НҮБ-ын дүрмийн 71 дүгээр зүйлд анх оруулсан. НҮБ-ын Глобал Харилцаа Холбооны Газар ТББ-ыг нийтийн сайн сайхны төлөөх асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор байгуулагдсан ашгийн төлөө бус байгууллага гэж тодорхойлдог.

Тэгвэл ОУТББ-уудын жишээнд Улаан загалмай, Олон улсын хэлэлцээрийн сүлжээ, Хил хязгааргүй эмч нар, Гадаад харилцааны зөвлөл, Брукингсийн хүрээлэн, Эдийн засгийн бодлогын хүрээлэн, судалгааны төв зэрэг олон байгууллагууд байдаг.

2. ҮНДЭСТЭН ДАМНАСАН КОРПОРАЦУУД (ҮДК)

Эдийн засгийн даяаршил нь бизнесийн байгууллагуудад эх орныхоо хилийг тэлэх, дэлхийн тавцанд гарах боломжийг олгосон. Дэлхийн эдийн засаг, олон улсын худалдаанд оролцох замаар орлого олох болон нэмүү өртөг шингээх бусад боломжийг нээхээс гадна даяаршлын үр дүнд үндэстэн дамнасан корпорацууд буюу олон улсын корпорацууд бий болсон. ҮДК нь үндсэндээ дэлхийн улс

² Robert Longley - *What Are Non-State Actors? (thoughtco.com)*

³ Posted on March 29, 2022 by Haroun Alfarsi - *Non-State Actors Explained: Types and Roles - Profolus*

орнуудад хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулдаг бизнесийн байгууллагууд юм.

Зарим ҮДК-д жижиг, буурай хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудаас илүү баян болсон.

ҮДК-ийн үйл ажиллагаа, компанийн стратеги нь ашиг олоход төвлөрдөг. Зарим тохиолдолд эдгээр бизнесүүд дэлхийн үйл хэрэгт нөлөөлөхүйц шийдвэр гарган хэрэгжүүлдэг байна. Ялангуяа тухайн асуудал эсвэл нөхцөл байдал нь тэдний эрх ашигт чиглэсэн зорилго, зорилгод нөлөөлж байх тохиолдолд түлхүү оролцдог. Эдгээр байгууллагуудаас дурдвал бидний сайн мэдэх Toyota, Walmart, Coco Cola гэх мэт.

3. ОЛОН УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН БАЙГУУЛЛАГА (ОУЗГХБ)

Улс орнууд ч гэсэн өөр хоорондоо холбоо байгуулдаг. Эдгээрийг олон улсын Засгийн газар хоорондын байгууллага гэж нэрлэдэг, үндэстэн дамнасан байгууллагууд юм.

ОУЗГХБ-ын жишээ бол НҮБ, Хойд Атлантын эвслийн байгууллага, Газрын тос экспортлогч орнуудын байгууллага, Дэлхийн худалдааны байгууллага, Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сан гэх мэт олон байгууллагууд юм. Эдгээр төрийн бус байгууллагуудыг байгуулах нь ерөнхийдөө албан ёсны гэрээ хэлэлцээрт суурилдаг бөгөөд олон улсын хууль тогтоомж, конвенцоор зохицуулагддаг.

Олон улсын зарим байгууллага цэвэр улс төрийн шинжтэй байдаг. Үүний тод жишээ бол НҮБ юм. Дэлхийн худалдааны байгууллага, Дэлхийн банк зэрэг бусад байгууллага нь түүний гишүүд эсвэл ашиг хүртэгчдийн эдийн засгийн ашиг сонирхолд анхаарлаа хандуулдаг. Бусад нь хамгаалалттай холбоотой. НАТО бол тэдний нэг жишээ юм.

4. ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН УЛС БУС ОРОЛЦОГЧИД (ХТБО) БУЮУ ТЕРРОРИСТ БАЙГУУЛЛАГА, ЗЭВСЭГТ БҮЛЭГЛЭЛҮҮД

Хүчирхийлэл, зэвсэгт тэмцэл, түүнчлэн хууль бус, хор хөнөөлтэй үйл ажиллагаа явуулан зорилгоо биелүүлэхийн тулд байгуулагдсан бүлэг, байгууллага юм. Тэднийг хүчирхийллийн төрийн бус оролцогчид буюу ХТБО гэж нэрлэдэг. Зарим нь тэднийг төрийн бус зэвсэгт хүчин эсвэл төрийн бус зэвсэгт бүлэглэл гэж нэрлэдэг.

ХТБО-ын жишээнүүд өөр олон бий. Хамгийн алдартай нь Аль-Каида, Ирак Левантын Исламын улс, Их Эзний эсэргүүцлийн арми зэрэг террорист байгууллагууд юм. Эдгээр

ХТБО-ыг цэрэгжсэн эсвэл хагас цэрэгжүүлсэн бүлэг гэж үзэж болно.

ХТБО-ын бусад жишээ бол хар тамхи, картель, хууль бус зэвсгийн наймаачид, хүний наймаачдын сүлжээ зэрэг олон улсын гэмт хэргийн байгууллагууд юм. Эдгээр гэмт хэргийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанаас болж бүс нутгийн аюулгүй байдал, улс орны үндэсний аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөлөл үүсдэг ба далд эдийн засаг, хар зах зээл үүсдэг байна.

5. ТӨВЛӨРСӨН БУС БИЕ ДААСАН БАЙГУУЛЛАГУУД (ТББДБ)

Блокчэйн технологийн өсөлт нь төвлөрлийг сааруулах автономит байгууллага буюу ТББДБ гэж нэрлэгддэг шинэ төрлийн төрийн бус байгууллагуудыг бий болгоход хүргэсэн. Эдгээр байгууллагууд нь төрийн нөлөөллөөс ангид, гишүүнчлэлтэй, технологиос хамааралтай нийгэмлэгүүд юм.

Удирдах ТББДБ нь тусгай блокчэйн програмуудыг ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг. Тодорхой төвлөрсөн бус бие даасан байгууллагын дүрмийг компьютерын программ болгон кодлодог байна. Энэ хөтөлбөр нь ил тод байдаг. Үүнийг мөн ТББДБ-ын гишүүд хянадаг бөгөөд жетон эсвэл NFT ашиглан зохицуулдаг. Эдгээр NFT-ийн эзэмшил нь элсэх, гишүүнчлэх гэсэн үг юм. Санхүүгийн гүйлгээ нь Bitcoin болон Ethereum платформын эфир зэрэг криптовалютуудыг ашиглан хийгддэг.

Биткойн зэрэг криптовалютуудын нөлөөлөл нь ТББДБ-г олон улсын хамтын нийгэмлэгт төрийн бус нөлөө бүхий оролцогчид болгосон. Эдгээр криптовалютын хэрэглэгчид болон бусад блокчейн програмууд нь дэлхийн үйл хэрэгт нөлөөлөх асар их хүч чадалтай.

6. ТӨРИЙН БУС ОРОЛЦОГЧДЫН БУСАД ТӨРЛҮҮД

Нөлөө бүхий хүмүүсийг төрийн бус этгээд гэж үзэж болно. Үүнд улс орны болон олон улсын байдалд нөлөөлөхийн тулд хөрөнгө чинээ, харилцаа холбоогоо ашигладаг бизнесийн магнатууд гэх мэт улс төрийн бус хүмүүс багтдаг. Жишээлбэл, Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Далай лам, Ромын пап нар.

Улс бус оролцогчдын Үндэсний аюулгүй байдал (хилийн аюулгүй байдал)-д үзүүлэх нөлөөлөл

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах онолын асуудал олон улсын түвшинд нэг мөр болоогүй ч үндэсний аюулгүй байдлын олон эш сургаал,

үзэл баримтлалыг улс орон бүр хэрэгжүүлж байдаг. Тэгвэл улс бус оролцогчид буурай хөгжилтэй улс орнуудын Үндэсний аюулгүй байдалд олон чухал нөлөөллийг үзүүлдэг. Үүнээс болж улс орнуудын үндэстний, бүс нутгийн, олон улсын харилцаанд хэрэгжүүлж буй стратеги, бодлого маш нарийн төвөгтэй болж байна.

Нэгдүгээрт: Эдийн засгийн хувьд олон улсын үндэстэн дамнасан корпорацууд голлох үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэд хөрөнгө оруулалт, технологи, ажлын байрыг бий болгож чаддаг ч ихэнхдээ нөөц, хөдөлмөрийг ашиглаж, эдийн засгийн тэнцвэргүй байдал, хараат байдал нөлөөлдөг. Тухайлбал, олборлох үйлдвэрүүд орон нутгийн иргэдэд зохих нөхөн төлбөр олгохгүйгээр байгалийн баялгийг олборлож, байгаль орчны доройтол нийгмийн эмх замбараагүй байдалд хүргэж болзошгүй.

Хоёрдугаарт: Буурай хөгжилтэй орнуудад төрийн бус байгууллагууд хөгжлийн тусламж үзүүлдэг. Тэдний тусламж эрүүл мэнд, боловсрол, дэд бүтцийн төслүүдэд чухал ач холбогдолтой байж болох ч үйл ажиллагаа нь мөрийн хөтөлбөр эсвэл хандивлагчдын ашиг сонирхолд нөлөөлж болно. Энэ нь тусламжийг хүлээн авагч улс орнуудын хараат байдлыг бий болгож, тусгаар тогтнолыг алдагдуулж, тусламжийн хуваарилалт дахь тэгш бус байдал, үр ашиггүй байдлыг даамжруулж болзошгүй юм.

Гуравдугаарт: Алан хядагч бүлэглэлүүд болон босогчдын бүлэглэлүүд буурай хөгжилтэй орнуудад мөргөлдөөн, тогтворгүй байдалд хувь нэмэр оруулдаг. Тэдний үйлдэл засаглалыг алдагдуулж, хөгжлийн хүчин чармайлтыг сааруулж, хүмүүнлэгийн хямралыг үүсгэдэг. Түүгээр ч зогсохгүй тэд одоо байгаа гомдлоо ашиглаж, угсаатны, шашин шүтлэг, улс төрийн хурцадмал байдлыг улам хурцатгаж, энх тайвныг тогтоох санаачилгад саад учруулдаг.

Дөрөвдүгээрт: Буурай хөгжилтэй орнуудын байгаль орчинд улс бус оролцогчид нөлөөлдөг. Олон улсын корпорацууд байгаль орчны доройтуулж, орон нутгийн иргэдийн амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлж, байгалийн нөөц баялгийг олборлох, ой модыг устгах, бохирдуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулж болно. Нэмж хэлэхэд, ТББ-ууд байгаль орчны бодлогод санамсаргүй байдлаар хувь нэмэр оруулах эсвэл газар ашиглалтын уламжлалт практикийг тасалдуулж болзошгүй юм.

Террорист байгууллага, гэмт хэргийн

бүлэглэл, төрийн бус байгууллагууд нь улс бус оролцогчид улс орны үндэсний аюулгүй байдал тэр дундаа хилийн аюулгүй байдалд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Тэдний үйл ажиллагаа нь улс орнуудын бүрэн эрхт байдалд халдаж, хилийн хяналтын хүчин чармайлтыг алдагдуулж, аюулгүй байдалд заналхийлж болзошгүй юм. Хилийн аюулгүй байдалд нөлөөлөх зарим арга замуудаас дурдвал. Үүнд:

Терроризм: Террорист байгууллагууд ихэвчлэн олон улсын хилээр үйл ажиллагаагаа явуулж, хяналт шалгалт сул хилийг ашиглан халдлага үйлдэх, аюулгүй газар байгуулах, зэвсэг, хөрөнгө мөнгө, дайчдыг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ нь хилийн аюулгүй байдлын агентлагуудад террорист үйл ажиллагааг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэхэд ихээхэн бэрхшээл учруулж болно.

Үндэстэн дамнасан гэмт хэрэг: Гэмт хэргийн бүлэглэлүүд хар тамхины наймаа, хүний хууль бус наймаа, зэвсгийн наймаа, мөнгө угаах зэрэг олон улсын хил дамнасан олон төрлийн хууль бус үйл ажиллагаа явуулдаг. Эдгээр гэмт хэргийн сүлжээнүүд нь хилийн хяналт сул, авлига, хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа хангалтгүй улс орнуудын хилийн аюулгүй байдлыг хангах хүчин чармайлтыг сулруулж байна.

Тогтмол бус шилжилт хөдөлгөөн: Цагаачдыг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх замаар тогтмол бус шилжилт хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх, зүй бусаар ашиглах, хүн худалдаалах гэмт хэрэг зэрэгт ихэвчлэн өртүүлдэг. Энэхүү шилжих хөдөлгөөний урсгал нь хилийн аюулгүй байдлын нөөцийг хомсдуулж, хил орчмын иргэд болон хүлээн авагч орнуудын хувьд хүмүүнлэгийн бэрхшээлийг бий болгож болзошгүй юм.

Хилийн маргаан ба мөргөлдөөн: Босогчдын бүлэглэл, салан тусгаарлах хөдөлгөөн зэрэг улс бус оролцогчид хилийн мөргөлдөөн, бослого тэмцэл, нутаг дэвсгэрийн маргаанд оролцох замаар улсын бүрэн эрхт байдлыг эсэргүүцэж болзошгүй. Эдгээр мөргөлдөөн нь хөрш зэргэлдээ улсуудын хоорондын хурцадмал байдлыг улам хурцатгаж, хилийн аюулгүй байдал, тогтвортой байдлыг хангах хүчин чармайлтыг сулруулж болзошгүй юм.

Хүмүүнлэгийн тусламж ба дүрвэгсдийн урсгал: Олон улсын хилээр гарч буй дүрвэгсэд болон дүрвэгсэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэхэд улс бус оролцогчид чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэдний хүчин чармайлт улс

орнуудын хүмүүнлэгийн хямралыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулахын зэрэгцээ дүрвэгсдийн урсгалыг зохицуулах, хилийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахад хилийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий эрх баригчдад бэрхшээл учруулж болно.

Кибер аюулгүй байдлын заналхийлэл: Улс бус оролцогчид, тэр дундаа хакерын бүлгүүд, кибер гэмт хэргийн байгууллагууд үндэсний хил хязгаарыг давсан кибер аюулгүй байдалд заналхийлдэг. Тэд дижитал дэд бүтцийн эмзэг байдлыг ашиглан кибер халдлага, тагнуул, мэдээллийн дайн хийж, виртуал домэйн дахь хилийн аюулгүй байдлыг сорьдог.

Эдгээр сорилтуудын хариуд Засгийн газар болон олон улсын байгууллагууд

хилийн аюулгүй байдлыг сайжруулах чиглэлээр хилийн хяналтын механизмыг бэхжүүлэх, тагнуулын мэдээлэл солилцох, хамтын ажиллагааг сайжруулах, тандалтын систем, биометрийн таних зэрэг технологийн шийдлүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх, ядуурал зэрэг үндсэн шалтгааныг арилгах олон арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Хилийн аюулгүй байдалд Улс бус оролцогчдын үзүүлэх нөлөөг үр дүнтэй шийдвэрлэхийн тулд Засгийн газар, хууль сахиулах байгууллагууд, хилийн аюулгүй байдлыг хангах байгууллага болон бусад оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хамарсан үндэсний, бүс нутаг, олон улсын түвшинд уялдаа холбоотой хамтран ажиллах хүчин чармайлт шаардагддаг.

ДҮГНЭЛТ. Төрийн бус байгууллагууд улс орны үндэсний аюулгүй байдалд гүн гүнзгий нөлөөлж байгаа нь улс орнуудаас шинэлэг, олон талт хариу арга хэмжээ авах хэрэгцээ шаардлагуудыг бий болгож байна. Өөрөөр хэлбэл террорист бүлэглэлүүд, гэмт хэргийн байгууллагууд, үндэстэн дамнасан корпорацууд болон төрийн бус байгууллагуудын заналхийллийн хувьсан өөрчлөгдөж буй шинж чанарыг харгалзан үндэсний аюулгүй байдлын стратегиа өөрчлөх нь улс орнуудын тулгамдсан асуудал юм. Тиймээс улс орнууд тагнуулын чадавхыг нэмэгдүүлэх, хилийн хяналтыг бэхжүүлэх, олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, ядуурал, тэгш бус байдал, засаглалын хямрал зэрэг үндсэн шалтгаануудыг арилгах шаардлагатай гэж үзэж байна. Эцэст нь хэлэхэд, улс бус оролцогчид нь буурай хөгжилтэй орнуудын үндэсний аюулгүй байдалд цогц бөгөөд өргөн хүрээтэй нөлөө үзүүлдэг. Тэд эдийн засгийн хөгжилд эерэгээр нөлөөлж буй мэт харагдавч алсуураа эдийн засгийн мөлжлөг, улс төрийн тогтворгүй байдал, байгаль орчны доройтол зэргийг бий болгож нийгмийн хямрал, сүйрэлд ч хүргэж болзошгүй эрсдэлийг дагуулдаг.

САНАЛ. Төрийн бодлого боловсруулах эрх бүхий байгууллагууд улс бус оролцогчдын зүгээс үндэсний аюулгүй байдал тэр дундаа хилийн аюулгүй байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг урьдчилан тооцоолж төрийн байгууллагуудын харилцан ажиллагааг боловсронгуй болгож ард түмнийхээ язгуур ашиг сонирхолыг хангахад чиглэсэн бодлого боловсруулж ажиллах хэрэгтэй юм.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

- Монгол Улсын Хилийн аюулгүй байдлын онолын үндэс. УБ, 2021 он;
- Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. УБ, 2010 он;
- Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль. УБ, 2001 он;
- О.Үржин. Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах судлал – эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн сэтгүүл. №26, № УБ, 2018 он;
- В.Пүрэвбаасан. Хилийн цэргийн албаны аюулгүй байдлыг хангах онол, арга зүй. УБ, 2022 он
- Ч.Улаанхүү. Аюулгүй байдлын онол арга зүйн асуудал. УБ, 2014 он
- Ч.Улаанхүү. Аюулгүй байдлын үндэс. УБ, 2016 он
- Д.Мягмар. Уламжилалт бус аюулын тухай бодол эрэгцүүлэл. News.mn 2010.11.02
- Атаман, Мухиттин. “Дэлхийн улс төрд төрийн бус оролцогчдын нөлөө: Үндэстний улсуудад тулгарч буй сорилт”. Alternatives, Fall 2003, https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/tjir/v2n1/tjir_v2n1atm01.pdf.
- Крук, Андреас. “Олон улсын аюулгүй байдлын төрийн бус оролцогчдын судалгаа: онол ба практик”. Routledge; 2017 оны дөрөвдүгээр сарын 28, ASIN: B0716F3VSJ.
- Фелбаб-Браун, Ванда. “Төрийн бус зэвсэгт оролцогчдын энэ жил үзэх гол чиг хандлага.” Brookings Institution, 2021 оны 1-р сарын 15, <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/01/15/the-key-trends-to-watch-this-year-on-nonstate> - зэвсэгт жүжигчид/.
- Жексон, Эшли. “Цагаан хуудас: Нөгөө талтай ярилцах нь: Зэвсэгт төрийн бус оролцогчидтой хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа”. Хилийн чанад дахь хөгжлийн хүрээлэн, 2012 оны 6-р сар, <http://cdn-odi-production.s3-west-1.amazonaws.com/media/documents/7711.pdf>.
- Posted on March 29, 2022 by Haroun Alfarsi - Non-State Actors Explained: Types and Roles - Profolus
- Robert Longley - What Are Non-State Actors? (thoughtco.com)